

PAGSUSURI NG KAKAYAHANG LINGGUWISTIKO SA MGA AKADEMIKONG SULATIN

Chryss Angelo V. Marquez, Kristine Jamae R. Labios, Irish Joy M. Magadia, LPT

*Medyor sa Filipino, CSTC College of Sciences, Technology and Communications, Inc., Sariaya
Quezon Province, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17786900>

ABSTRACT

Naglalayon ang pananaliksik na masuri ang kakayahang lingguwistiko na may kaugnayan sa sintaksis sa akademikong sulatin. Batay sa pinagbuting kurikulum sa Filipino, isa ang bionote at buod o sintesis sa mga akademikong sulating kinakailangang matutuhan at maisulat ng mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng Filipino sa sekondarya. Ang mga isinulat na akademikong sulatin ng mag-aaral ang naging korpus ng pag-aaral. Nalikom ng mga mananaliksik ang 90 na sulatin batay sa instrumentong ginamit sa pag-aaral. Sinuri ng mananaliksik ang mga nakalap na akademikong sulatin sa pamamagitan ng kuwalitatibong dulog at pagsusuring pangnilalaman na disensyo ng pananaliksik. Natukoy ang uri ng mga pangungusap na sumasalamin sa sintaksis; bahagi ng pangungusap, na pinakakaraniwang pagkakamali ang pagkakaayos ng pangungusap, wastong kapitalisasyon at kaantasan ng pang-uri. Natukoy ang tambalan at hugnayang bilang pinakaprominente at pinakagamitin sa pagbuo ng mag-aaral sa pangungusap sa kayarian. Karaniwang pagkakamali ang paggamit ng hindi wastong pangatnig sa pagdurugtong ng isa at dalawang kaisipan. Napag-alaman din na may kahinaan ang mag-aaral sa paggamit ng mga bantas sa gamit ng pangungusap na nagresulta sa hindi maayos na layunin nito. Gayundin, ang pinakagamitin na di-karaniwang ayos sa buod o sintesis bilang mga pormal na sulating pang-akademiko. Batay sa kinalabasan ng isinagawang pagsusuri, nabuo ang kagamitang materyal ng pag-aaral na L.I.K.H.A bilang Linangan ng Isip at Karunungan Hahabi sa Akademikong Pagsulat. Naglalaman ito ng mga pagtalakay sa paraan ng pagsulat ng akademikong sulatin na sumusunod sa tamang gamit sa ligguswistiko na makatutulong sa mag-aaral na maging wasto ang pagbuo ng pangungusap sa pormal na gawain.

Keywords: *akademikong sulatin, kagamitang materyal, kakayahang lingguwistiko, pagsusuri, sintaksis*

INTRODUCTION

Sa pagsulat, malaki ang ginagampanang papel ng wika sa epektibong pagpapahayag ng kaalaman, lalo na sa usapin ng akademikong larangan. Isa sa mga mahahalagang kasanayan sa paggamit ng wika ang pag-aaral at pagsusulat ng akademikong sulatin. Gayunpaman, maraming mag-aaral ang nahihirapang bumuo ng ganitong uri ng sulatin dahil sa kakulangan ng kasanayan sa lingguwistikong kakayahan, sapagkat nangangailangan ito ng masusing pagsunod sa estruktura ng wika tulad ng balarila, upang matiyak ang malinaw at maayos na pagpapahayag ng mga ideya. Subalit, batay sa mga pag-aaral, maraming mag-aaral ang nakararanas ng suliranin sa pagsusulat ng akademikong sulatin dahil sa limitadong kakayahan sa paggamit ng wika, partikular sa pagsunod sa tamang estruktura ng pangungusap at pagpili ng mga angkop na salita. Sinuportahan ito ng pahayag ni Misa (2021), ayon sa kaniya, may sistematikong tuntunin ng wika ang balarila na mahalaga sa pagbuo ng malinaw at epektibong pahayag. Nangangahulugan ito na isang mahalagang salik ang kakayahang lingguwistiko sa pagsusulat ng akademikong sulatin.

Mahalaga ang pagsulat ng akademikong sulatin sa larangan ng edukasyon, kung kaya isinama ito sa *Most Essential Learning Competencies (MELCs) ng Department of Education (DepEd)* noong 2020, upang matiyak na magkakaroon ng sapat na kasanayan sa pagsulat ng magkakaibang anyo ng sulatin ang mag-aaral na angkop sa kanilang larangan. Sa asignaturang Filipino sa Piling Larang, binibigyang-diin ang kahalagahan ng masusing pagsunod sa estruktura ng wika, partikular sa kasanayang lingguwistiko upang matamo ang malinaw, maayos, at lohikal na presentasyon ng bawat impormasyon. Ayon kay Pfeifer (2024), isang estilo ng pagsusulat na ginagamit ang akademikong sulatin sa larangan ng pagsulat na may tamang paggamit ng wika, na kadalasang naisusulat ng mag-aaral, propesor, at mananaliksik.

Sa ganitong dahilan, isa sa mga suliraning dapat pagtuonan ng pansin sa mag-aaral ang kakayahang lingguwistiko, sapagkat daan ito upang makabuo ng isang malinaw na sulatin. Ayon kay Cai et al. (2021), may mahalagang papel ang kakayahang lingguwistiko sa pagpapaunlad ng kasanayan ng isang indibiduwal sa pagsusulat. Upang matamo ang mabisang komunikasyon sa akademikong larangan, kinakailangang mapaunlad ng mag-aaral ang apat na pangunahing kasanayan sa wika: pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Isang produktibong kasanayan ang pagsulat na nangangailangan ng mataas na antas ng lingguwistikong kakayahan upang matiyak ang kawastuhan ng impormasyon at lohikal na daloy ng mga ideya. Dagdag pa rito, ayon sa pag-aaral nina Caspe at Compo (2025), maraming mag-aaral ang nahihirapang ipahayag nang wasto ang kanilang mga ideya sa pagsusulat dahil sa mababang antas ng kakayahang lingguwistiko. Kadalasan, nagiging hadlang ang kawalan ng kasanayan sa gramatika, partikular sa sintaksis sa epektibong pagbuo ng akademikong sulatin.

Layunin ng pananaliksik na ito na masusing suriin ang kakayahang lingguwistiko ng mag-aaral sa pagsusulat ng akademikong sulatin. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang mas maunawaan ang mga salik na nakaaapekto sa kakayahang ito at upang matukoy ang mga epektibong estratehiya na maaaring gamitin upang mapaunlad ang kasanayan sa pagsusulat. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, mabibigyang-linaw ang mahahalagang konsepto sa pagsusuri ng lingguwistikong kakayahan ng mag-aaral at kung paano ito maaaring palakasin upang matugunan ang mga hamon sa akademikong pagsulat.

Research Questions

Nilayon ng pag-aaral na ito na suriin ang Kakayahang Lingguwistiko sa mga Akademikong Sulatin.

Partikular, nilayon nito sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang kakayahang lingguwistiko sa pagsulat ng akademikong sulatin ng mag-aaral na may kaugnayan sa sintaksis batay sa:
 - 1.1 Bahagi ng Pangungusap;
 - 1.2 Kayarian ng Pangungusap;
 - 1.3 Pangungusap ayon sa Gamit at;
 - 1.4 Ayos ng Pangungusap?
2. Batay sa naging pagsusuri ng pag-aaral, anong kagamitang pampagtuturo ang maaaring imungkahi ng mga mananaliksik?

METHODOLOGY

Tinatalakay sa kabanatang ito ang mga hakbang at pamamaraang ginamit ng mananaliksik upang makalap ang mga kinakailangang datos para maisakatuparan ang pag-aaral. Kabilang dito ang disenyo ng pananaliksik, lugar kung saan isinagawa ang pananaliksik, korpus ng pag-aaral, mga isinagawang paraan sa pangangalap ng datos, at ang pag-aanalisa ng datos.

Disenyo ng Pananaliksik

Gumamit ang pag-aaral na ito ng kuwalitatibong pamamaraan ng pananaliksik, partikular ang pagsusuri ng nilalaman (content analysis) upang masuri ang kakayahang lingguwistiko ng mag-aaral sa pagsulat ng akademikong sulatin. Isang paraan ng pananaliksik ang kuwalitatibong pamamaraan na nakatuon sa pag-unawa sa mga karanasan, pananaw, at kahulugan na inilalakip ng mga tao sa kanilang buhay. Gumamit ito ng mga di-numerikal na datos tulad ng panayam, obserbasyon, at pagsusuri ng teksto upang makuha ang malalim na pananaw tungkol sa isang penomena. Ayon kay Bhangu et al. (2023), mahalaga ang pamamaraang ito sa pag-aaral ng mga aspektong hindi madaling masukat, kagaya ng kultura, wika, at panlipunang interaksyon.

Ayon kina Parveen at Showkat (2017), isang pamamaraan ng pananaliksik ang pagsusuri ng nilalaman (content analysis) na ginagamit upang suriin ang mga nakasulat, pasalita, o biswal na mensahe. Nagsasangkot ito ng sistematikong proseso ng pagkodigo at pagtukoy ng mga tema o pattern upang bigyang-kahulugan ang nilalaman ng mga datos na teksto. Ginagamit ito sa magkakaibang larangan tulad ng komunikasyon, sosyolohiya, sikolohiya, at edukasyon upang suriin ang implikasyon ng mga mensahe, alamin ang damdamin ng mga kalahok, at tukuyin ang mga paulit-ulit na tema sa isang hanay ng datos.

Sa pag-aaral na ito, sinuri ng mga mananaliksik ang antas ng kakayahang lingguwistiko ng mag-aaral na may kaugnayan sa sintaksis sa magkakaibang anyo ng akademikong sulatin, kabilang ang bionote at buod o sintesis gamit ang deskriptibong pagsusuri bilang disenyo. Ayon kay Ghelye at Jacobs (2017), nilalayan ng pagsusuring pangnilalaman (content analysis) na bigyang-interpretasyon ang kahulugan ng teksto sa loob ng mga teksto—maging sa anyo ng mga iskrip, larawan, simbolo, o awdyo. Sa pamamagitan ng disenyong ito, isang libritong pagsasanay ng lingguwistikong kakayahan sa pagsulat ang nabuo sa isinagawang pananaliksik. Makatutulong ang nabuong awtput sa pagpapaulad at pagpapahusay ng kaalaman ng mag-aaral sa pagsulat na may tamang estruktura ng pangungusap.

Lokal ng Pananaliksik

Isinagawa ang pag-aaral na ito sa isa sa mga pampublikong paaralang pansekundarya sa Sariaya, Quezon Province. Napili ng mananaliksik ang paaralan bilang lokal ng pag-aaral, sapagkat ayon sa gurong kanilang nakapanayam, lumalabas na may mababang antas ng kakayahan at kaalaman ang mag-aaral sa pagsulat gamit ang wikang Filipino. Binanggit din na hindi pa ganoong kahusayan ang mag-aaral sa nasabing paaralan mula sa mataas na pangsekundaryang edukasyon sa usaping lingguwistiko at ang pagsasakatuparan ng mga ito sa larangan ng pagsulat.

Naging batayan ng mananaliksik ang nagawang awtput ng mag-aaral hinggil sa akademikong sulatin tulad ng bionote at buod o sintesis na pasok sa markahan ng asignaturang Piling Larang. Ang mga nakalap na impormasyon ang nagbigay-daan upang maisagawa ng mananaliksik ang pag-aaral na ito. Pinagbatayan din ito para sa pangangailangan ng mga interbensiyong gawain o pantulong na materyales para sa mag-aaral ng paaralan upang mas mapabuti ang kanilang kakayahan at kasanayan sa asignatura, partikular na sa pagsulat na isinasaalang-alang ang kakayahang lingguwistiko.

Korpus ng Pag-aaral

Binubuo ng magkakaibang anyo ng akademikong sulatin ang pangunahing datos ng pag-aaral na ito na isinulat ng mag-aaral sa Senior High School na isang pampublikong paaralan sa Sariaya, Quezon. Kabilang sa mga sulating ito na nakapaloob sa asignaturang Filipino ang bionote at buod o sintesis na sumasalamin sa antas ng kanilang kakayahang lingguwistiko sa pagsulat ng akademikong sulatin, sapagkat ayon sa gurong nakapanayam, lumalabas na kakikitaan ang dalawang uri ng sulatin ng

kahinaan ang mag-aaral sa pagbuo ng estruktura ng pangungusap. Isinailalim sa pagsusuri ng nilalaman (content analysis) ang akademikong sulatin upang matukoy ang mga estrukturang sintaktiko at gramatikal na katumpakan na ginagamit ng mag-aaral sa kanilang akademikong pagsulat na bahagi ng kanilang pag-aaral sa asignaturang Filipino sa Piling Larang.

Kinolekta ang mga akademikong sulatin mula sa asignatura sa Filipino kung saan nagsagawa ang mag-aaral ng akademikong pagsulat bilang bahagi ng kanilang mga gawain sa klase. Sa pangongolekta ng sulatin, lumabas na mayroong bilang na (46) mula sa bionote at karagdagang (46) mula naman sa buod o sintesis na naisulat ng mag-aaral sa Senior High School. Binubuo ng bilang na (14) na lalaki at (32) naman na babae na sumulat ng dalawang uri ng sulatin bilang korpus ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng sistematikong pagsusuri, natukoy ang mga pangkaraniwang suliraning lingguwistiko lalo na ang may kaugnayan sa sintaksis tulad ng pagkakamali at kadalasang ginagamit sa pagbuo ng pangungusap—ang bahagi ng pangungusap, kayarian ng pangungusap, pangungusap ayon sa gamit, at ayos ng pangungusap sa loob ng mga sulatin. Dagdag pa rito, inanalisa rin ang wastong gramatika sa bawat akademikong sulatin upang matukoy ang lawak ng kaalaman ng mag-aaral sa estrukturang hinihingi ng bawat anyo ng sulatin.

Ang pagsusuri ng mga sulating ito ang nagbigay-daan sa mas malalim na pag-unawa sa kakayahan ng mag-aaral sa paggamit ng wika sa akademikong konteksto. Bukod sa pagsusuri ng sintaksis, isinasaalang-alang din ang koherensiya, kohesyong gramatikal, at pagiging malinaw ng pagpapahayag sa bawat akademikong sulatin. Ang mga natuklasang padron at tema sa pagsusuri ang nagbigay ng mahahalagang pananaw hinggil sa mga kasanayang dapat pang paghusayin sa akademikong pagsulat ng mag-aaral na maaaring magsilbing batayan para sa mga kagamitan sa pagtuturo ng wika at pagsulat sa mataas na pansekundaryan edukasyon.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Sumangguni at humingi ng pahintulot ang mga mananaliksik sa tagapangasiwa at punong-guro ng paaralang pinagsagawaan ng pananaliksik upang makalap ang mga kinakailangang datos. Nagpadala ng liham-pahintulot ang mananaliksik sa punong-guro ng paaralan upang malayang maisagawa ang pananaliksik at magamit ang mag-aaral nito bilang kalahok ng pag-aaral.

Naglikom ang mga mananaliksik ng mga nagawang akademikong sulatin ng mag-aaral. Bahagi rin ito ng kanilang pag-aaral at kinakailangang awtput sa asignaturang Filipino sa Piling Larang. Nakapagkolekta ang mananaliksik ng mga isinulat ng mag-aaral upang maging korpus ng pag-aaral. Muling nakipag-ugnayan ang mananaliksik sa gurong tagapangasiwa ng Kagawaran ng Filipino ng paaralan upang magamit sa isinasagawang pag-aaral ang mga akademikong sulatin na isinulat ng mag-aaral. Kagaya ng ginawa ng mananaliksik sa unang proseso ng pagkalap nila ng datos, nagbigay muli ng liham sa tagapangasiwa ng kagawaran upang pahintulutan itong gamiting korpus ng pag-aaral ang nasulat na akademikong sulatin ng mag-aaral.

Matapos ang isinagawang pagsusuri sa mga akademikong sulatin, tumungo at sumangguni ang mga mananaliksik sa mga dalubhasa sa Filipino upang maipabalido ang isinagawang pagsusuri kaya maaaring nagkaroon ng mga rebisyon at pagbabago sa unang isinagawang pagsusuri ng mananaliksik batay sa mga mungkahi, komento at puna ng mga sinangguniang eksperto. Sunod na isinagawa ang pagbuo ng awtput ng pag-aaral na gabay sa pagsulat ng akademikong sulatin para sa pagpapaunlad ng kakayahang lingguwistiko sa Filipino. Nabuo ito batay sa kinalabasan ng isinagawang pagsusuri sa mga katangiang panlingguwistiko na nakita sa mga sulatin.

Naisakatuparan ang pag-aaral na ito sa tulong at kooperasyon ng mga bawat indibiduwal na bumubuo sa paaralan kung saan isinagawa ng mga mananaliksik ang pangangalap ng datos. Unang humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa tagapamuno ng isang pampublikong paaralan sa bayan ng Sariaya Quezon, upang makapagsagawa ng pag-aaral. Matapos mapahintulutan ang mga mananaliksik, sumunod na lumapit at humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa gurong tagapayo ng paaralan upang magamit ang mga akademikong sulatin na isinulat ng mag-aaral. Malinaw na ipinahayag sa liham-pahintulot ang layunin at intensyon ng pag-aaral, gayundin ang pagtitiyak na tanging gagamitin lamang sa isinasagawang pananaliksik ang mga makakalap na datos. Pinahintulutan ang mga mananaliksik ng punongguro at mga gurong tagapayo ng mag-aaral. Tiniyak ding mananatiling lihim at hindi ipaalam ang ang mga pangalan ng mag-aaral na sumulat ng mga nakuhang akademikong sulatin. Matapat na sinuri ng mananaliksik ang mga bionote at buod o sintesis batay sa inilahad na mga katanungan at layunin ng pag-aaral. Malugod na ipinakita ng mananaliksik ang kinalabasan ng pagsusuri, mga magiging hinuhang konklusyon at nabuong awtput sa mga gurong bumubuo ng paaralan. Iminungkahing magamit at malapat ang kinalabasan ng pag-aaral sa paaralan upang higit na mapaunlad ng mag-aaral kanilang kasanayan sa pagsulat ng akademikong sulatin gamit ang magkakaibang kakayahan sa lingguwistiko.

Pag-aanalisa ng Datos

Nilayon ng pananaliksik na itong suriin ang kakayahang lingguwistiko ng mag-aaral sa pagsulat ng akademikong sulatin na may kaugnayan sa sintaksis. Sa pamamagitan ng pagsusuring pangnilalaman, natukoy ang antas ng kasanayan sa estruktura ng pangungusap. Ayon kay Luo (2023), isang metodo ng pananaliksik ang pagsusuring pangnilalaman (content analysis) upang malaman ang mga padron sa naitalang komunikasyon na sistematikong isinasagawa sa pangongolekta ng datos mula sa mga teksto na maaaring nakasulat, oral, at bisuwal. Binubuo ang pagsusuring ito ng mga hakbang upang masuri ang mga akademikong sulatin.

Pagpili ng nilalaman na susuriin ang unang hakbang na ginawa ng mga mananaliksik sa pagsusuri ng mga akademikong sulatin, partikular ang naisagawang bionote at buod o sintesis. Pinili ang mga ito batay sa layunin ng pananaliksik upang matugunan ang mga pamantayan sa magkakaugnay at sapat na datos. Sinuri ang mga sulatin batay sa mga tiyak na layunin ng pag-aaral na nakatuon sa sintaksis. May sapat na halimbawa at bilang ng mga tekstong sinuri na napili sa mga sulatin.

Pagtukoy sa yunit at kategorya ng pagsusuri, matapos piliin ang mga sulatin, sumipi ng mga pangungusap ang mga mananaliksik mula sa bionote at buod o sintesis na naging yunit ng pagsusuri. Nakatuon sa sintaksis ang mga kategorya, partikular sa bahagi ng pangungusap, kayarian ng pangungusap, pangungusap ayon sa gamit, at maging sa ayos ng pangungusap. Sinuri ang mga ito upang matukoy ang mga kadalasang ginagamit ng mag-aaral pagdating sa pagsulat.

Pagbuo ng hanay ng mga alituntunin sa pagkokoda, upang maging wasto ang sistematikong pagsusuri, nagtakda ng mga alituntunin ang mga mananaliksik sa pagkokoda ng teksto. Itinasa at inuri ang bawat pangungusap mula sa bionote at buod o sintesis batay sa mga naging kategorya. Sinuri ang kadalasan at hindi wastong gamit sa aspekto ng sintaksis. Magbibigay-daan ang alituntunin ng pagkokoda upang makuha ang tamang proseso ng pagsusuri.

Pagkodigo ng teksto ayon sa mga alituntunin, matapos maitakda ang mga alituntunin sa pagkokoda, nagsimula na sa aktuwal na proseso ng pagsusuri ang mga mananaliksik. Sinuri at inuri ayon sa mga kategorya ng sintaksis na itinakda ang bawat siniping pangungusap sa akademikong sulatin. Itinasa ang bawat pangungusap kung tama o wasto at kung ano ang kadalasang ginagamit sa bahagi, kayarian, gamit, at ayos ng pangungusap.

Pagsusuri ng mga resulta at pagsasagawa ng konklusyon, matapos ang proseso ng pagkokoda, sinuri ang mga resulta upang matukoy ang mga padron (pattern) at ugnayan sa mga hindi wasto at kadalasang gamit sa sintaksis. Gamit ang naging pagsusuri, tinalakay kung anong mga aspekto ng sintaksis ang madalas nagiging sanhi ng hindi wastong paggamit at maging ang kadalasang ginagamit. Mula dito, nagsagawa ang mga mananaliksik ng mga rekomendasyon at mga gabay na materyal sa pagsasanay upang mapabuti ang kakayahang lingguwistiko ng mag-aaral sa kanilang pagsulat.

RESULTS

Naglalaman ang kabanatang ito ng pagsusuri, interpretasyon, at mga pagtalakay sa kinalabasan ng naging pag-aaral. Inilalahad sa bahaging ito ang mga kakayahang lingguwistiko na nakita mula sa mga akademikong sulatin na isinulat ng mag-aaral sa Senior High School. Isinagawa ito sa pamamagitan ng halimbawang pangungusap ng bawat datos na nakuha upang magkaroon ng kasagutan ang mga inilalahad na suliranin sa unang kabanata. Pinagtibay ang pagsusuri sa mga datos sa pamamagitan ng mga pansuportang literatura at pag-aaral.

Gayundin, mababatid dito ang naging resulta ng pag-aaral na nahahati sa dalawang bahagi. Sa unang bahagi tinalakay ang pagsusuri sa kakayahang lingguwistiko na mababasa at makikita sa mga akademikong sulatin. Sa ikalawa at panghuling bahagi ang pagtatalakay sa awtput ng pag-aaral na isang gabay na librito sa pagsulat ng akademikong sulatin.

I. Resulta ng Pagsusuri ng Kakayahang Lingguwistiko sa mga Akademikong Sulatin

Isa sa mga dapat malinang pagdating sa pagsulat ang kakayahang lingguwistiko, lalo at higit sa mga pormal na talakayan na sumusunod sa tamang estruktura sa wika. Sa bahaging ito inilalahad ang Pagsusuri ng Kakayahang Lingguwistiko sa mga Akademikong Sulatin bilang pangunahing layunin ng pag-aaral. Maipapakita ng mga nasuring datos ng pananaliksik ang naging resulta sa pagsulat ng akademikong sulatin ng mag-aaral na sumusunod sa tamang estruktura ng pangungusap o sintaksis. Nahahati sa apat na bahagi ang magiging talakayan ng pagsusuri: bahagi ng pangungusap, kayarian ng pangungusap, pangungusap ayon sa gamit at ayos ng pangungusap.

Bahagi ng Pangungusap

Isa sa mahalagang bahagi ng sintaksis ang pag-alam sa bahagi ng pangungusap na dapat mapaghusay ng mag-aaral. Tumutukoy ang bahagi ng pangungusap sa pagkakasulat nito at mga bahaging bumubuo rito kagaya ng simuno at panaguri. Simuno o paksa ang tawag sa pinag-uusapan ng pangungusap at ang panaguri ang nagbibigay-turing at tumutugon sa simuno.

Batay sa mga nalikom na datos, ipinapakita ng mga sumusunod na tema sa ibaba ang naging pagsusuri hinggil sa hindi wastong gamit ng bahagi ng pangungusap. Dagdag pa rito ang kadalasang pangungusap na ginagamit na makikita sa pagbuo ng bionote at buod o sintesis. Lumabas sa ganitong pagsusuri ang naging suliranin sa bahagi ng pangungusap na isinagawa ng mag-aaral: ang pagkakaayos ng pangungusap, wastong gamit ng kapitalisasyon sa simuno bilang pangngalan at panghalip, at ang wastong gamit ng kaantasan ng pang-uri bilang bahagi ng panaguri. Tatalakayin sa ibaba ang magkakaibang suliraning napag-alaman batay sa mga datos na nasuri.

Pagkakaayos ng Pangungusap

May dalawang pangunahing anyo ng pangungusap sa Filipino batay sa pagkakaayos ng simuno at panag-uri nito. Tinatawag na karaniwang ayos ng pangungusap o karaniwang pangungusap kapag nauuna ang panaguri kaysa sa simuno sa pangungusap. Samantala kapag naman nauuna ang simuno kaysa sa panaguri, tinatawag naman itong di-karaniwang ayos ng pangungusap.

Sa mga pangungusap na nakalap mula sa mag-aaral, nabatid ang hindi wastong gamit sa pagkakaayos ng pangungusap na naipapakita ng mga halimbawang nasa ibaba. Hango ang mga pangungusap sa mga nalikom na akademikong sulatin na isinulat ng mag-aaral. Makikita ang kabuoang halimbawa sa apendises ng pag-aaral. Itinala ito ng mananaliksik upang masuri at higit na mabatid ang kanilang mga layon at kahulugan sa mga isinulat na akademikong sulatin.

Bionote:

ako ay ipinanganak noong Hunyo 28, 2008. (M1)

Ako ay kasalukuyang nakatira sa Barangay Pili, SariayaQuezon. (M7)

Ako ay kasalukuyang nag-aaral sa Pili National High School. (M11)

Buod o sintesis:

Si Anita ay namamangka nang tumaob ang bangka. (M5)

Si Don Teong ay kilala bilang panginoon dahil sa yaman nito. (M8)

Si Anita pala ay lihim na naging kasintahan ni Marcos na halos mahigit isang taon. (M4)

Sa naging pagsusuri hinggil sa bahagi ng pangungusap, nabatid sa pagsulat ng mag-aaral mula sa bionote na nauuna ang simuno kaysa sa panaguri kung saan nasa di-karaniwang ayos ng pangungusap. Makikita sa mga halimbawa ang paggamit ng pangawing na "ay" na sumusunod sa panghalip panao na "Ako" bilang simuno, na naghuhudyat na nasa di-karaniwang ayos ang pangungusap. Maaaring makita ang ganitong suliranin sa pagsulat, sapagkat bionote ang isinagawa ng mag-aaral na sumusunod sa tamang estruktura ng pangungusap. Gayunpaman, hindi itinuturing na pagkakamali ang pangungusap ayon sa pagkakaayos nito, subalit higit na angkop at banayad pakinggan kung nasa karaniwang ayos ang isang teksto lalo na sa mga pormal na sulatin.

Sa estruktura ng pangungusap, may dalawang ayos ng pangungusap na ginagamit pagdating sa pagsulat na nagbibigay ng tama at maayos na daloy sa teksto. Tinalakay ni Sendon (2021), na may dalawang pangunahing anyo ng pangungusap sa Filipino batay sa pagkakaayos ng simuno at panaguri nito. Tinatawag na karaniwang ayos ng pangungusap o karaniwang pangungusap kapag nauna ang panaguri sa simuno ng pangungusap na kadalasang ginagamit sa pormal na sulatin. Samantala, kapag naman nauna ang simuno kaysa panaguri, tinatawag naman itong di-karaniwang ayos ng pangungusap.

Dagdag pa rito, mula sa mga nakalap na pangungusap sa buod o sintesis, nabatid din ng mga mananaliksik ang katulad na suliranin mula sa bionote na kadalasang ginagamit ng mag-aaral ang di-karaniwang ayos kung saan nauuna ang simuno sa panaguri. Mapapansin sa mga pangungusap na "Si Anita ay namamangka nang tumaob ang bangka." at "Si Don Teong ay kilala bilang panginoon dahil sa yaman nito." maging ang pangungusap na "Si Anita pala ay lihim na naging kasintahan ni Marcos na halos mahigit isang taon." na nauuna ang pangalan ng tao at ginagamitan ng pangawing na "ay" bago dumako sa panaguri ng pangungusap. Bagaman gumagamit ng ikatlong panauhan ang mga pangungusap mula sa buod o sintesis, higit na kinakailangan ang karaniwang ayos sa mga pormal na pagsulat katulad ng alituntunin sa bionote na kadalasang naisulat sa unang panauhan.

Hindi itinuturing na pagkakamali kung alin man ang mauuna sa dalawang bahagi ng pangungusap, ngunit higit na kinakailangan sa pormal na talakayan at sulatin na nauuna ang panaguri bago ang simuno. Ayon kina Asi at Tolete (2024), walang mali kung alin man sa dalawang ayos ng pangungusap ang gagamitin, ngunit mas higit na katanggap-tanggap para sa linggwistikong Filipino ang karaniwang ayos sa mga pormal

na sulatin, dahil ito sa mga alintuntuning panlinggwistiko sa Filipino ang higit na angkop kung ito ang ayos ng pangungusap.

Sa kabuoan ng pagsusuri sa pagsulat ng pormal na sulatin ng mag-aaral, mas naisasakatuparan ang paggamit ng pagkakaayos ng pangungusap sa di-karaniwang estruktura nito. Sa naging pagsusuri, marami pa rin sa mag-aaral na sumusulat ng akademikong sulatin ang gumagamit ng mga pangungusap na nauuna ang simuno bago ang panaguri na hindi angkop sa pagsulat. Sa Filipino, matagal nang ginagamit sa mataas na antas ng pakikipagdiskurong pasulat ang karaniwang ayos, sapagkat ito ang nagbibigay ng maayos na daloy ng isang teksto.

May mahalagang impluwensiya at bahagi ang estruktura ng pangungusap upang madaling maunawaan ng mambabasa. Ayon sa pananaliksik nina Llego et al. (2021), may malaking tulong ang estruktura ng pangungusap sa readability o kadaliang pagbasa at pag-unawa ng mag-aaral. Nagpapakita ito ng mahalagang papel sa pagbuo ng mga teksto upang maging malinaw at akma sa antas ng mambabasa, lalo at higit sa usaping pang-edukasyon.

Kapitalisasyon sa Simunong Panggalan at Panghalip

Isa sa dapat isaalang-alang sa pagbuo ng pangungusap ang wastong gamit ng kapitalisasyon, lalo at higit kung nagsasaad ang bahaging simuno bilang pangalan ng tao. Dagdag pa rito ang pagsulat ng malaking titik sa unahan ng pangungusap. Isang mahalagang tuntuning panggramatika ang paggamit ng kapitalisasyon, sapagkat ito ang nagbibigay-linaw sa pagpapahayag. Hindi lamang ito isang patakaran sa ispeleng, kundi isang mahalagang aspekto ng wastong gamit ng salita sa pangungusap, lalo na sa pormal na sulatin.

Mula sa mga nakalap na datos, napag-alaman mula sa mga halimbawang nasa ibaba ang mga pangungusap na kadalasang nagamit ng mag-aaral sa bahagi ng simuno at panaguri. Hango ang mga ito sa mga sulatin mula sa bionote at buod o sintesis na isinagawa ng mag-aaral. Makikita sa apendises ang kabuoang halimbawa ng pangungusap. Ikinategorya at isinaayos ang mga ito sa tulong ng pagsusuri sa kakayahang lingguwistiko na may kaugnayan sa sintaksis.

Bionote:

ako ay panglima sa aming magkakapatid. (M3)
*Ako ay nag-aaral sa **pili national high school**. (M21)*
*Si mama **elma** ang pangalan ng ina ko. (M10)*

Buod o Sintesis:

siya ay umalis sa bahay nila. (M7)
*Nang makita ni **marcos** sa kanilang lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit nang sumapit sa ika-12 samantalang nakapako nasa ika-8 ang maikling daliri, hindi niya alam kung saan siya magtutungo. (M1)*
*Si **anita** ang anak ni DonTeong. (M9)*

Sa naging pagsusuri mula sa bionote na isinulat ng mag-aaral, nabatid ng mananaliksik na nagkaroon ng pagkakamali ang mag-aaral sa pagsulat ng malaking titik o kapitalisasyon sa unahan ng pangungusap at maging sa pangalan ng tao at paaralan. Mapapansin sa unang halimbawa na "ako ay panglima sa aming magkakapatid" na gumamit ang mag-aaral ng salitang "ako" mula sa maliit na titik na hindi angkop pagdating sa tamang kapitalisasyon ng salita. Sa sumunod na mga halimbawa tulad ng "Ako ay mag-aaral sa pili national high school." at "Si mama elma ang pangalan ng ina ko." nabatid na gumamit ang mag-aaral ng maliit na titik mula sa pangalan ng tao at paaralan na hindi angkop pagdating sa pagsulat. Sa pagsulat, isa sa mga alituntunin pambalarila ang paggamit ng wastong kapitalisasyon sa mga salita upang higit na malaman kung sino at ano ang pinag-uusapan sa pangungusap. Dagdag pa rito, nagiging hudyat ito sa pagsisimula ng pangungusap kung nagsisimula ito sa malaking titik sa unahan ng salita.

Sa aspektog ito, nabatid na nagkaroon ng pagkakamali ang mag-aaral sa paggamit ng maayos at tamang kapitalisasyon. Sa mga pag-aaral, napag-alaman na karaniwang pagkakamali ang kapitalisasyon, partikular sa maling paggamit ng malaking titik sa mga preposisyon, artikulo, at pangatnig sa unahan at gitna ng isang pangungusap. Ayon sa kaniya, maaaring bunga ang mga pagkakamaling ito ng kakulangan sa kaalaman o hindi pagkakaunawa sa tamang paggamit ng kapitalisasyon sa wika.

Sa naging pagsusuri mula sa buod o sintesis na isinulat ng mag-aaral, nabatid ang paggamit ng ikatlong panauhan na naiiba sa pagsulat ng bionote, subalit nagkakatulad ng kamalian sa paggamit ng wastong kapitalisasyon. Napag-alaman din ang gamit ng simuno at panaguri na makikita sa mga halimbawang pangungusap. Madalas makikita sa pagsulat ang mga suliraning hinggil dito tulad ng hindi wastong paggamit ng malaking letra sa unahan ng pangungusap at maging sa mga pangngalan, tulad ng halimbawa sa itaas na "siya ay umalis sa bahay nila." at "Nang makita ni marcos sa kanilang lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit nang sumapit sa ika-12 samantalang nakapako nasa ika-8 ang maikling daliri, hindi niya alam kung saan siya magtutungo." at "Si anita ay anak ni Don Teong." Higit na kailangang isulat ang panghalip panao na "siya" at ang panggalan ng tao na sina "marcos" at "anita" sa malaking titik. Maaaring magkaroon ng hindi maayos na pag-unawa sa pagsulat kung hindi naitatama ang maayos na kapitalisasyon, sapagkat isang alituntunin ito sa panggramatikang Filipino na kinakailangang malinang sa mag-aaral.

Mahalaga ang tamang gamit ng wastong titik sa isang pangungusap upang malaman kung ano ang nilalayan nito at ang gumaganap sa kilos bilang simuno. Sinuportahan ito nina Farrah et al. (2016), sa naging pag-aaral, lumitaw sa kanilang pagsusuri ng mga sanaysay ng mag-aaral na kabilang sa pinakakaraniwang pagkakamali ang hindi wastong paggamit ng kapitalisasyon. Sa 40 na mag-aaral, 165 na bilang ng maling kapitalisasyon ang naitala mula sa mga ito. Kabilang dito ang pagkakamali sa pangalan ng tao, bansa, at maging ang simula ng pangungusap. Itinuturing ito ng mananaliksik bilang resulta ng kakulangan sa pormal na kaalaman sa mekaniks ng pagsulat.

Sa kabuoan ng naging pagsusuri, maraming mag-aaral ang gumagamit ng hindi maayos na pagsulat ng mga salita sa loob ng pangungusap na nagiging hadlang sa

pagbuo ng akademikong sulatin. Nabatid na may pagkakamali ang mag-aaral sa ganitong mga sitwasyon na hindi sumusunod sa tamang gamit ng kapitalisasyon sa mga pangungusap, sa unahan ng pangungusap at maging sa pangalan ng tao at paaralan. Mahalagang maunawaan ang ganitong aspekto sa mga sulating pormal na kadalasang makikita ang ganitong suliranin sa mga mag-aaral na sumusulat nang hindi wasto, partikular sa kanilang unang wika. Isinaad ni Pathan, (2021) na madalas magkamali ang mag-aaral sa paggamit ng kapitalisasyon, higit sa mga pangngalang pantangi, unang salita ng pangungusap, at sa pagtatapos ng mga bantas. Binanggit niya na maaaring sanhi ang mga pagkakamaling ito ng kakulangan sa kaalaman o interes sa tamang paggamit ng unang wika, na nagreresulta sa maraming kaguluhan sa kanilang pagsusulat.

Kaantasan ng Pang-uri sa Panaguri

Sa bahagi ng pangungusap, mahalaga ang paggamit ng simuno at panaguri, sapagkat ito ang nagdidikta ng maayos na daloy ng teksto. Bukod dito, higit na kaaya-ayang pakinggan kung angkop at may tamang paggamit ng panaguri bilang pantukoy sa simuno. Nakatutulong ang kaantasan ng pang-uri sa panaguri sa simuno o paksa upang malaman kung payak, inihahambing, at nangingibabaw sa lahat ang inilalarawang katangian.

Sa mga pangungusap na nakalap, mababatid sa mga halimbawang nasa ibaba ang kadalasang ginagamit ng mag-aaral sa panaguri bilang panuring sa simuno. Dagdag pa rito ang paggamit ng mga salita mula sa lantay, pahambing at pasukdol. Nilikom ang mga pangungusap gamit ang tamang proseso ng pagsasagawa. Itinala ang mga ito at naikategorya batay sa gamit. Makikita rin sa apendises ang kabuoang halimbawang pangungusap.

Bionote:

*Ako ang **mas matanda** sa aming apat na magkakapatid. (M3)*
*Ako ang **pinakanamumuno** sa amin ni mag-aaral 1. (M9)*

Buod o Sintesis:

*Si Marcos ay ang **mababait** sa kanilang magkakapatid. (M13)*
*Si Marcos ang **pinakagalit** kaysa sa kanyang ina. (M11)*
*Ang kalabaw ni Marcos ang **galit** sa kanilang lahat. (M1)*

Batay sa naging pagsusuri ng pangungusap mula sa bionote, napag-alaman na gumagamit ang mag-aaral ng ikaunang panauhan sa simuno at hindi wastong gamit ng pang-uri bilang bahagi ng panaguri. Nabatid na gumamit ang mag-aaral ng "mas matanda" na inihambing sa apat na magkakapatid. Higit na angkop ang "pinakamatanda", sapagkat pasukdol ang isinasaad ng pang-uri. Sa kabilang dako, gumamit ang mag-aaral ng pasukdol na pang-uri na "pinakanamumuno" sa pahambing na pangungusap, sapagkat inihahambing niya ang kaniyang sarili kay mag-aaral 1. Makikitaan din ang ganitong pang-uri ng kamalian sa pagsulat. Sa larangan ng Filipino, may tatlong

kaantasan ng pang-uri ang ginagamit; ang lantay, pahambing, at pasukdol. Lantay ang pangungusap kung payak ito, pahambing naman ang tawag kung naghahambing sa dalawang tao lamang. Ang ikahuling kaantasan nito ang pasukdol, kung saan nangingibabaw sa pangkalahatan.

Sa ganitong konteksto, makikita ang epekto ng maling paggamit ng kaantasan ng pang-uri sa pagsulat. Ayon sa banghay-aralin ni Ibrahim (2021), karaniwan ang hindi wastong paggamit ng mga pang-uri ayon sa kaantasan, tulad ng paggamit ng “mas” sa halip na “pinaka.” Ipinapakita ng kaniyang naging aralin ng pangangailangang paunlarin ang kaalaman ng mag-aaral sa wastong balarila, partikular sa estruktura ng pangungusap. Mahalaga ang ganitong obserbasyon bilang batayan sa paglinang ng mas epektibong paraan ng pagsulat.

Sa katulad na kaso sa buod o sintesis, gumagamit ang mag-aaral ng kaantasan ng pang-uri sa panaguri na nasa hindi wastong gamit. Mapapansin sa unang pangungusap ang pang-uring "mababait" kahit iisa lamang si Marcos na ikinokompara siya sa lahatan. Higit na katanggap-tanggap ang pang-uring pasukdol na "pinakamabait". Habang, sa ikalawang pangungusap naman ang paggamit ng pang-uring "pinakagalit" kahit nagkaroon lamang ng paghahambing, na dapat na pang-uring pahambing ang ginamit tulad ng "mas galit". Isa pang kaso rito ang ikahuling pangungusap, higit na katanggap-tanggap ang pang-uring pasukdol na "pinakagalit", sapagkat tumutukoy ito sa pangkalahatan. Mahalaga ang ganitong pagsasaalang-alang sa pangungusap upang higit na maunawaan ng mambabasa, sapagkat may tamang gamit sa lahat ng salita tulad ng paglalarawan sa mga simuno ng isang pangungusap. Isa ang antas ng pang-uri na nagbibigay linaw sa pagpapahayag batay sa uri nitong lantay, pahambing, at pasukdol.

Kinakailangan sa pagsulat ang tamang gamit ng simuno at panaguri, maging ang bahagi nito upang higit na angkop ang pagpapayag sa pangungusap. Sa naging pag-aaral ni De Ramos (2017), nagkaroon ng komparatibong pagsusuri sa mga sanaysay na may mataas at mababang proficiency o kahusayan batay sa krayterya ng mga mananaliksik. Hinati ang mga ito sa dalawang pangkat. Lumabas sa unang pangkat na maraming mga payak na pangungusap sa mga sanaysay na may mataas na proficiency at higit itong maayos na naisulat, may wastong gamit ng simuno at panaguri, at malinaw ang diwang inilalahad. Samantala, sa ikalawang pangkat ng sanaysay, napakaraming mga salita ang payak ang mga pangungusap at madalas na nasa di-karaniwang ayos.

Sa kabuoan ng naging pagsusuri, napag-alaman na may kamalian sa paggamit ng kaantasan ng pang-uri ang mag-aaral na humahantong sa hindi maayos na pagpapahayag ng ideya sa mga pormal na sulatin tulad ng pang-akademiko. Naisasaalang-alang ng mag-aaral ang paggamit ng mga panaguring pang-uri na walang kaugnayan sa simuno sa pagsulat ng isang pangungusap.

Mahalaga ang pag-unawa sa kaantasan ng pang-uri upang magresulta sa tamang gamit ng salita. Ipinaliwanag ni De Los Reyes (2021), na nakatutulong hindi lamang sa gramatika, kundi maging sa pagpapalawak ng bokabularyo at pagsasanay sa paggamit ng sariling wika ang pag-unawa sa pang-uri bilang bahagi ng salita.

Kayarian ng Pangungusap

Isa rin sa mahalagang yunit ng sintaksis ang pangungusap. Tumutukoy ito sa lipon ng mga salitang may buong diwa o kahulugan. Maaaring makabuo ng talata patungo sa isang akda ang pinagsama-samang pangungusap. Sa ginawang pagsusuri sa mga sanaysay ng mga mag-aaral, nabatid ang magkakaibang ginamit na uri ng pangungusap ayon sa kayarian tulad ng payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. Sa mga nakalap na akademikong sulating ng mag-aaral, napag-alamang pinakamarami ang hugnayang pangungusap at sinusundan ito ng tambalang pangungusa.

Pangkaraniwan ang mga ganitong sitwasyon sa mga akdang kagaya ng mga sulatin. Ipinapakita sa ibaba ang mga nabuong tema na nasuri mula sa mga sulatin ng mag-aaral. Una, ang hindi wastong paggamit ng pangatnig sa tambalang pangungusap, ikalawa, ang hindi wastong paggamit ng pangatnig sa hugnayang pangungusap.

Pangatnig sa Tambalang Pangungusap

Sa bahagi ng pananalita, ginagamit ang pangatnig upang pag-ugnayin ang mga salita, parirala, at sugnay sa isang pangungusap. Sa tambalang pangungusap, karaniwang ginagamit ang mga pangatnig na at, o, pero, samantala, ngunit, at habang sa pag-uugnay na mahalaga upang pagdugtungin ang dalawang payak na pangungusap na may kompleto at pantay na kaisipan. Sa ganitong pangungusap, kinakailangan ang dalawang sugnay na makapag-iisa kung saan naglalaman ng simuno at panaguri.

Maipakikita ng mga halimbawang nasa ibaba ang mga halimbawang tambalang pangungusap na makikita sa akademikong sulatin na mula sa mag-aaral. Inilahad din ang ilang mga pangatnig na ginagamit ng mag-aaral sa pagbuo ng tambalang pangungusap. Naipakikita ang paggamit ng hindi wastong pangatnig na nagdudulot sa malabong kaisipan. Itinala ito ng mananaliksik batay sa naging pagsusuri sa mga pangungusap mula bionote at buod o sintesis

Bionote:

Hindi ako napapasama sa may mga awards noong elementarya nang magsekondarya ako ay nakatanggap ng ilang awards tulad ng with honor. (M12)
Ako ay maalam sa pagkanta pero maalam din akong sumayaw. (M6)
Gusto kong maging engineer balang araw at hindi naman ito ang gusto kong kurso. (M9)

Buod o Sintesis:

Si Marcos ang nagsasaka sa kanila subalit ang kaniyang ina ay nasa bahay lang. (M21)
Si Marcos ay isang binata na maagang naulila sa ama at tanging kanyang ina na lamang ang kanyang nakakasama at nakatira sila sa lupang binubuwisan ni Don Teong at nawala sa kanila ang lupa at pinatay ng kalabaw ang mayaman. (M11)
Si Marcos ay may lihim na pag-ibig kay Anita pero gusto rin siya ni Anita. (M3)

Sa mga nakalap na pangungusap mula sa bionote, nabatid na may mga pangungusap na isinagawa ang mag-aaral na gumagamit ng hindi wastong pangatnig sa tambalang pangungusap. Mapapansin na sa unang halimbawa, gumagamit ang mag-aaral ng pangatnig na panilaw na "nang" na hindi angkop sa paglalapat nito sa pangungusap, sapagkat nagpapakita ito ng salungatan. Higit na katanggap-tanggap ang paggamit ng pangatnig na paninsay tulad ng "ngunit" na kadalasang ginagamit sa tambalang pangungusap. Sa ikalawang kaso, nabatid din ang paggamit ng mag-aaral sa ikalawang pangungusap ng maling pangatnig na paninsay na "pero", hindi angkop ang ganitong pangatnig sapagkat nagpapakita ang pangungusap ng dalawang kaisipan na magkatimbang kung kaya, higit na maayos gamitin ang pangatnig na "at". Kabaliktaran naman ito sa ikahuling kaso ng pangungusap, gumagamit ang mag-aaral ng pangatnig na panimbang kung saan hindi angkop sa pangungusap na pasalungat. Higit na angkop ang pangatnig na "ngunit" o "samantala". Isa ang ganitong suliranin na dapat mapabuti ng mag-aaral, at higit na dapat gumagamit ng maayos na pangatnig sa tambalang pangungusap. Sa ganitong uri ng pangungusap, ginagamit ang mga pangatnig na at, ngunit, samantala, habang, o, at iba pa upang ipahayag ang dalawang kaisipan na may simuno at panaguri.

Sa larangan ng pagsulat, mahalagang mabatid ang tamang gamit ng mga pangatnig sa tambalang pangungusap upang maging madaloy ang paglalahad ng ideya at maiwasan ang pagkakamali. Sa naging pag-aaral nina Omana et al. (2023), natuklasan na madalas nagkakamali ang mag-aaral sa paggamit ng pangatnig sa tambalang pangungusap. Kabilang sa karaniwang pagkakamali ang maling pagpili ng pangatnig na hindi angkop sa relasyon ng sugnay na makapag-iisa. Binanggit sa pag-aaral ang pangangailangan sa masusing pagtuturo sa tamang paggamit ng pangatnig upang mapabuti ang kasanayan sa pagsulat.

Sa ikalawang bahagi, napag-alaman sa pangungusap mula sa buod o sintesis na may kaugnayan sa kayarian na marami rin sa mga ito ang tambalan at hugnayang pangungusap. Bukod dito, karamihan din ang hindi wasto ang paggamit ng mga pangatnig sa ganitong kayarian. Sa unang halimbawa, mapapansin sa tambalang pangungusap na gumagamit ng pangatnig na paninsay na "subalit" ang mag-aaral kahit sumasalamin ito sa panimbang. Higit na wasto ang pangatnig na panimbang na "at". Sa ikalawang halimbawa, napag-alaman na nakaaapekto ang paggamit ng maraming pangatnig na panimbang sa mensahe ng pangungungusap, kapansin-pansin na sa magkaibang kaisipan, gumagamit ang mag-aaral ng pangatnig na panimbang na "at". Dagdag pa rito, sa ikahuling pangungusap, hindi wasto ang pagkakagamit ng pangatnig, makabubuting gumagamit ng tamang pangatnig na panimbang kaysa sa pasalungat.

Kung paglilimian ang resulta ng pagsusuri sa mga akademikong sulatin, iilan lamang ang maituturing na totoong tambalang pangungusap. Kung pagbabatayan ang kahulugan ng tambalang pangungusap marami sa mga ito ang mga kulang o may kamalian. Isa ito sa mga nakitang suliranin ng mananaliksik sa pagsulat ng mga mag-aaral ng pangungusap. Masasang-ayunan ito sa ginawang pananaliksik ni De Los Reyes (2021) ukol sa karaniwang gramatikang pagkakamali sa pagsulat ng sanaysay tungo sa lingguwistikong kasanayan. Sa konklusyon niya, isinalaysay ang antas ng kaalaman na ipinakita ng mag-aaral sa lingguwistikong kasanayan sa pagtataya na may kinalaman sa

pagbuo ng pangungusap at may kabuoang interpretasyon na kasiya-siya. Subalit nanindigan ang mananaliksik na iba ang nagaganap sa aktuwal na pagsulat ng mag-aaral.

Sa paglalagom ng pagsusuri, nalaman na marami sa mag-aaral ang gumamit ng mga maling pangatnig sa tambalang pangungusap sa pagsulat ng akademikong sulatin. Ang ganitong suliranin ang isa sa mga dapat malinang sa kanila, sapagkat isa itong mahalagang bahagi ng gramatikang Filipino. Nagiging malabo ang isang pahayag kung gagamit ang mag-aaral ng mga maling pangatnig sa isang pangungusap na tambalan, kaya marapat itong pagtuonan ng pansin. Sa pag-aaral ni Santos (2023), binanggit na ginagamit ang pangatnig na "at" at "o" bilang panimbang sa dalawang kaisipan, habang ginagamit naman ang pangatnig na "ngunit" at "samantala" sa salungatan ng dalawang ideya sa tambalang pangungusap. Napag-alaman din na madalas ang ganitong kamalian ng mag-aaral na nakaaapekto sa lohika at daloy ng kanilang isinulat na komposisyon.

Pangatnig sa Hugnayang Pangungusap

Sa hugnayang pangungusap, kinakailangang maunawaan at malaman ang tamang gamit ng wastong pangatnig upang maging maayos ang estruktura ng isang pangungusap. Sa hugnayang pangungusap, ginagamit ang pangatnig upang pagdugtungin ang isang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di-makapag-iisa. Karaniwang naglalahad ng sanhi, kondisyon, layunin ng pangatnig sa hugnayang pangungusap. Kabilang sa mga ito ang dahil, kung, upang, subalit, samantala, kapag, kung, sapagkat, at iba pa.

Sa mga pangungusap na isinulat ng mag-aaral, napansin na marami sa mga ito ang hugnayang pangungusap at gumagamit ng hindi wastong pangatnig. Nagiging sanhi ito ng hindi malinaw na daloy ng isang pangungusap. Maipakikita sa ibaba ang mga halimbawang pangungusap na naitala ng mananaliksik mula sa akademikong sulatin tulad ng bionote at buod o sintesis.

Bionote:

Hindi ito ang gusto kong strand at kinakailangan lamang. (M8)

Palagi akong nananalo sa mga patimpalak at madalang makakuha ng 1st place.

(M15)

Lumalaban ako ng quizbee at maipagmalaki. (M1)

Buod o Sintesis:

Sa tuwing tumutugtog ang kampana ng simbahan si marcos ay nagtatakip ng kaynang tainga at ayaw itong marinig. (M11)

Nang takipsilim ay isusuot na lahat ni Marcos ang pulinas, gora, at suwiter at magtungo sa bukid. (M22)

*Si Anita ay may lihim na pagtingin kay Marcos, **habang** hindi pwede. (M7)*

Nabatid sa naging pagsusuri mula sa bionote ang kadalasang paggamit ng mag-aaral ng hindi wastong pangatnig sa hugnayang pangungusap. Napag-alaman na gumagamit ng pangatnig na panimbang ang mag-aaral na "at", kung saan kadalasang ginagamit ito sa tambalang pangungusap. Dagdag pa rito, mapapansin sa mga halimbawa ang salungatan ng sugnay na makapag-iisa sa sugnay na di-makapag-iisa, kung kaya higit na ginagamit ang mga pangatnig na paninsay at pantulong tulad ng "dahil" at "upang", sapagkat hugnayan ang pangugusap na binubuo ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di-makapag-iisa.

Higit na marami ang paggamit ng hugnayang pangungusap ng mag-aaral pagdating sa pagsulat ng akademikong sulatin. Sa halos katulad ng pag-aaral na ginawa ni Oliveros (2019), ang naging pinakamarami at prominenteng uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang hugnayang pangungusap at karamihang nakikitaan ng pagkakamali ang ganitong kayarian. Ayon sa mananaliksik mababasa ang pangungusap na ito sa halos lahat ng klasipikasyon ng editoryal na sinuri.

Sa pagsusuri ng buod o sintesis, napag-alaman din ang suliranin tulad ng sa bionote ang paggamit ng hindi wastong pangatnig sa hugnayang pangungusap. Karaniwang pagkakamali rin ang paggamit ng pangatnig na panimbang na "at, habang" sa salungatan ng pahayag sa isang pangungusap tulad ng mga halimbawa sa buod o sintesis. Sa Filipino, higit na angkop gamitin ang "dahil" at "upang" sa magkaibang ideya sa loob ng pangungusap, sapagkat nagpapakita ito nang maayos na daloy ng isang akdang pasulat.

Kadalasang pagkakamali ng mag-aaral sa pagsulat ang paggamit ng mga hindi wastong pangatnig. Batay sa pag-aaral ni Asi at Tolete (2024), hinggil sa panlinggwistikang pagsusuri sa mga talaarawan ng mga kadete ng Philippine Military Academy, na may pangkalahatang layuning malaman ang antas ng kasanayan sa pagsulat ng mga kalahok sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga ito. Sa ginawang pagsusuri ng mga datos, napansin at nabatid na pinakamarami ang pangungusap na pasalaysay dahil talaarawan ang sinulat nila na nagkukwento ng mga nangyari sa kanilang araw. Marami namang nagkaroon ng pagkakamali sa pagsulat ng tambalan at hugnayang pangungusap dahil sa maling paggamit ng pangatnig at pangugnay.

Sa naging kabuoan ng pagsusuri, kinakitaan ang mag-aaral ng kamalian sa paggamit ng mga pangatnig sa pagbuo ng akademikong sulatin na hindi angkop sa ganitong larangan. Isang pormal na sulatin ang akademikong sulatin na sumusunod sa tamang estruktura ng pangungusap, upang maging kaaya-aya ang pagkakabasa rito, kung kaya nararapat itong isulat nang tama o wasto.

Isa ang pangatnig sa bahagi ng pananalita na kinakikitaan ng pagkakamali ng mag-aaral sa pagsulat. Sa naging pag-aaral nina Putra et al. (2023), lumabas sa kanilang pagsusuri sa mga sulatin ng mag-aaral ang paulit-ulit na maling paggamit ng mga pangatnig tulad ng but, so, at and sa tambalang pangungusap. Nag-uugat sa kakulangan ng kaalaman ang ganitong kamalian sa wastong estruktura ng pangungusap at sa tamang ugnayan ng mga sugnay.

Pangungusap Ayon sa Gamit

Ang pangungusap ayon sa gamit ang ikatlong kakayahang lingguwistiko na may kaugnayan sa sintaksis na sinuri sa mga nakalap na akademikong sulatin. Sa pagsulat, maaaring gamitin sa apat na pamamaraan ang mga pangungusap; maaari itong paturol, patanong, pautos, at padamdang. Ang pangungusap na paturol o pasalaysay ang pinakaginamit at pinakamarami sa mga naisulat mag-aaral. May ilang pangungusap na patanong, samantalang sobrang dalang o kakaunti lamang ang mga pangungusap na padamdang at wala naman sa pangungusap na pautos. Ginamit ng mag-aaral ang magkakaibang uri ng pangungusap ayon sa layon o gamit upang maging kawili-wili at kaganyak-ganyak ang kanilang mga isinulat. Ginamit din nila ang mga ito upang mailahad ang kanilang mga ideya at kaisipan batay sa kani-kanilang identidad at interpretasyon. Nakatutulong ang pagkakaroon ng dibersidad at pagkakaiba-iba sa uri ng pangungusap sa mga akdang panulat upang maging higit itong kaaya-ayang basahin, interaktibo at makabuluhan.

Mapapansing marami sa mga pangungusap ng mga mag-aaral ang may kompletong bahagi ng pangungusap ayon sa naging pagsusuri. Binubuo ang mga ito ng simuno at panag-uri at nagkakaiba lamang ng pamamaraan ng pagpapalahad, tono sa pagsasalaysay at bantas na ginamit. Nabatid ng mananaliksik ang uri ng pangungusap ayon sa gamit sa pamamagitan ng mga ito at ikinategorya upang mas lubusang masuri at malaman ang mensahe o kahulugang ipinapahayag. Lumabas sa naging pagsusuri na karamihan sa mag-aaral ang gumagamit ng hindi wastong bantas sa paglalahad. Sa ganitong suliranin, nakabuo ang mananaliksik ng mga tema na hindi wastong **pagbabantas sa pagsasalaysay** at hindi wastong **pagbabantas sa pagtatanong**.

Pagbabantas sa Pagsasalaysay

Sa pagbuo ng pangungusap, mahalagang magkaroon ng kabatiran ang bawat mag-aaral sa paggamit ng tamang bantas na naghuhudyat ng diin, paghinto o antala nito. Tinatawag na pagbabantas sa pasalaysay ang wastong gamit ng bantas tulad ng tuldok (.) na nakatutulong upang maipahayag nang malinaw at maayos ang isang pangungusap na pasalaysay. Sa ganitong uri ng pangungusap, karaniwang ginagamit ang tuldok sa hulihan upang tapusin ang isang ideya. Ito ang nagbibigay ng isang malinaw, lohika, at tamang daloy ng kaisipan sa isang pangungusap na kinakailangang malinang ng mag-aaral.

Sa mga nakalap na datos ng mananaliksik, napag-alamang karamihan mula sa bionote at buod o sintesis ang paggamit ng pasalaysay na pangungusap, sapagkat pagtatala ng kanilang sarili ang kanilang isinagawang sulatin. Napag-alaman din ng mananaliksik na gumagamit ang mag-aaral ng hindi wastong pagbabantas sa pagsasalaysay na nakapagpapalabo ng isang pahayag. Itinala ito ng mananaliksik batay sa kanilang naging pagsusuri at lumabas ang mga suliraning hinggil dito tulad ng halimbawang makikita sa ibaba.

Bionote:

*ako ay 17 na taong gulang. at nakatira ako sa barangay Morong Sariaya Quezon. at pang-apat ako sa aming magkakapatid. at nag-aaral ako sa Pili. (M2)
Kabilang din ako sa officer sa aming silid-aralan. at kabilang din ako sa organisasyon ng aming paaralan. (M7)*

Kami ay lima sa aming pamilya at kami ay tatlong magkakapatid at ako ang pinakabunso ipinanganak ako noong Hunyo 7 taong 2007, ako ay napasok sa Pili National High School. (M9)

Buod o sintesis:

At iniibig naman siya ng anak ni Don teong at sinabi ni Anita kay Marcos na "Marcos matagal na kitang iniibig". (M13)

Nagunita niya ang sinabi ni Rizal na "Walang mang-aalipin kung walang magpapaalipin". (M13)

Si Marcos ay ng makita niya sa lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit na sumapit sa ika-23 Samantalang nakapako na sa ika-8 ang maikling daliri hindi niya malaman kung saan siya magtutungo. (M13)

Sa naging pagsusuri sa pangungusap na kadalasang ginagamit ng mag-aaral mula sa pagbuo ng bionote, mapapansin sa mga halimbawang nasa itaas ang paggamit ng hindi wastong pagbabantas sa pangungusap ayon sa gamit. Mababatid sa unang halimbawa ang labis na paggamit ng mag-aaral ng tuldok na hindi nakikitaan ng hudyat kung saan nagtatapos ang pangungusap. Dagdag pa rito, sa ikalawang halimbawa na kahalintulad ng naunang kaso, naglagay ng tuldok kahit dalawang kaisipan ang ipinapahayag at mapapansing gumamit ang mag-aaral ng maliit na titik mula sa salitang "at" kung saan nasa unahan ito ng pangungusap. Salungat ito sa ikahuling pangungusap, napag-alaman na mayroong ilang mag-aaral ang hindi gumagamit ng bantas na tuldok (.) sa pangungusap na naghuhudyat ng pagkahinto o antala, at maging ang pagkadiin ng isang pangungusap na nagreresulta sa hindi maayos na pagpapahayag. May mahalagang alituntunin ang pagbuo ng pangungusap pagdating sa Filipino, higit sa tamang gamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kuwit, tandang pananong, at maging ang tandang padamdang, sapagkat nagpapakita ito ng tunay na layunin ng isang teksto.

Sa pangungusap, may mahalagang gampanin ang mga bantas na nagiging hudyat ng isang salaysay kung ano ang nais nitong ipahiwatig ayon sa gamit. Ayon kay Crystal (2017), marami sa atin ang hindi alam ang kahalagahan ng tamang paggamit ng bantas sa pagsusulat at pagsasalita na mahalaga sa pangungusap bilang gamit upang maunaawan nang maayos ang isang pahayag sa teksto.

Sa ikalawang bahagi ng pagsulat, napansin sa pagbuo ng pangungusap ng mag-aaral mula sa buod o sintesis ang hindi paggamit ng tuldok bilang bantas ng pangungusap na maghuhudyat ng katapusan ng isang ideya. Mababatid na hindi naisasalang-alang ang ang paggamit ng tuldok sa hulihan ng bawat pangungusap na nagiging sanhi ng pagkamalabo ng isang pahayag. Karaniwan ang ganitong pagkakamali sa mag-aaral, maging sa bionote, subalit kailangan nilang maunawaan ang kahalagahan

ng tamang gamit ng bantas sa bawat pangungusap, sapagkat naglalayon itong maisaayos ang isang kaisipan.

Ang gramatika ang pinakamahalaga sa paggawa at pag-unawa sa isang teksto at mensahe. Dagdag pa rito, binanggit ni Beldad et al. (2020), na may mga simbolong nagdidikta sa pag-antala, diin, at intonasyon ang pagbabantas na makatutulong sa mga mambabasa na maintindihan ang anumang sulatin. Ito rin ang nagiging tulay ng mga salita, parirala, at sugnay upang lubos na maunawaan ang ipinahihiwatig ng babasahin. Mahalaga ang pagbabantas sa lahat ng pangungusap upang matukoy ang gamit at layunin nito.

Sa kabuoan ng pagsusuri, napag-alamang nakalilimutan ng mag-aaral ang paggamit ng bantas sa pagbuo ng pangungusap sa akademikong sulatin na nakapagbibigay ng kalituhan sa mga mambabasa. Mahalagang bahagi ito ng pangungusap na nagbibigay nang maayos na kabatiran sa lahat. Kadalasang mapapansin ang ganitong suliranin sa mag-aaral na kailangang matugunan sa kanila. Ayon sa pag-aaral ni Garcia (2015), sa konteksto ng pagtuturo ng Filipino mula sa sekondarya, lumabas na maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagbabantas dahil sa kakulangan sa pagsasanay at pagbibigay-diin dito sa kurikulum. Isinaad na kinakailangang maging bahagi ito sa pagpapaunlad ng lingguwistikong kasanayan.

Pagbabantas sa Pagtatanong

Ang pangalawang pangkat at uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pangungusap na patanong. Kilala rin ito sa ingles bilang interrogative sentence at may layong magtanong o mag-usisa. Mahalaga ito sa patanong na pangungusap upang matukoy na naghahanap ng kasagutan o paliwanag ang isang pangungusap. Ang pagbibigay ng tamang intonasyon, layunin, at damdamin sa tanong ang wastong paggamit nito batay sa pinapahayag. Dagdag pa rito, tinutulungan ang mambabasa na makilala kung kailan hinihingi ang isang kaisipan, opinyon, at maging ang reaksiyon. Nagbibigay ng malinaw at epektibong pagsulat ang pagbabantas.

Ikalawa ang pagtatanong sa gamit ng pangungungusap na kadalasang ginagamit ng mag-aaral na hindi isinasaalang-alang ang wastong layunin nito. Nabatid sa mga pangungusap ang hindi wastong gamit ng bantas sa pagtatanong, sapagkat nakalilimutan at napapalitan ng ibang bantas ang tandang pananong (?) na nagdudulot ng kalituhan sa pagsulat. Isinasaad ng halimbawang nasa ibaba ang ilang pangungusap na nakalap. Makikita sa apendises ang kabuoang halimbawa ng pangungusap mula sa bionote at buod o sitiesis.

Bionote:

Sino nga ba ako. Ako nga pala si (M3). Nakatira sa Mamala 2 Sariaya Quezon. Mahilig nga ba akong kumanta. Oo, sapagkat matagal ko na itong ginagawa. (M3)

Buod o Sintesis:

Bakit ayaw niyang marinig ang oras tungkol sa kaluluwa. (M18)

Bakit ka mag-iisip ng gayon, sa tayo na lamang dalawa ang nabubuhay. (M18)

Dalawang linggo na lang ang natitira sa ating taning ay hindi mo ginagawa ang pakikipagtuos kay Don Teong na itanong kung may magiging sukli man lang tayo sa ating ani ngayon. (M18)

Sa pagsulat ng bionote ng mag-aaral, napansin sa naging pagsusuri na gumamit ang mag-aaral ng patanong na pangungusap gayong pawang pasalaysay lamang ang paglalahad ng sariling kabatiran. Subalit sa ganitong kaso, kapansin-pansin ang paggamit ng maling bantas na patanong at kadalasang nakaliligtaan ang paglalapat nito, tulad ng dalawang halimbawa mula sa bionote. Sa pangungusap ayon sa gamit, kadalasang ginagamit ang tandang pananong (?) sa mga katanungang ano, bakit, sino, paano, alin, at kailan. Mahalaga ang tamang pag-unawa sa ganitong pagbabantas upang makatugon sa layunin ng teksto.

Nagbibigay ng tamang layunin ng pagpapahayag ang pagbabantas sa gamit ng pangungusap. Ayon kina Yuliah et al. (2019), sinasabing maraming mag-aaral ang madalas nakalilimot o nagkakamali sa paglalagay ng tandang pananong (?) sa mga pangungusap na patanong. Dagdag pa nila, may malaking epekto ang maling paggamit ng bantas, hindi lamang sa anyo ng pangungusap, kundi sa pag-unawa sa tunay na ibig ipahayag ng isang teksto o pahayag. Nailahad ang pangangailangan at pagpapaigting sa pagtuturo ng wastong pagbabantas.

Sa naging pagsusuri mula sa buod o sintesis, napag-alaman din ang maling paggamit ng bantas ng mag-aaral sa patanong na pagpapahayag. Sa pagsulat, ginagamit ang tandang pananong (?) kung nagsasaad ito ng pagtatanong na ginagamitan ng ano, sino, saan, bakit, kailan, at paano. Subalit sa kaso ng una, ikalawa at ikatlong halimbawa, nabatid na gumamit ang mag-aaral ng tuldok (.) na mas angkop sa pasalaysay at pautos. Isa ito sa mga dahilan ng hindi maayos na pag-unawa sa pangungusap, sapagkat hindi naipapaaalam nang maayos kung ano ang intesyon at layunin ng simunong gumaganap sa isang pangungusap.

Mahalaga ang paggamit ng bantas upang malaman kung ano ang ipinapahayag sa teksto at mahalaga ring mapag-aralan ito nang maayos upang maiwasan ang hindi wastong paggamit. Sa naging pag-aaral nina Puspitasari, et al. (2020), lumabas sa kanilang pagsusuri ang mga karaniwang pagkakamali ng mag-aaral sa pagbuo ng mga pangungusap sa loob ng talata. Isa sa mga pangunahing napag-alaman ang madalas na pagkalito sa pagitan ng paturol at pautos, gayundin, sa maling paggamit ng pagpapayahag na patanong at padamdang. Ipinakita rin sa naging resulta ang kakulangan sa gramatikang kaalaman na nagdulot ng hindi malinaw na layunin ng pangungusap.

Sa kabuoan ng pagsusuri, nakapaglalatapat ang mag-aaral ng maling paggamit ng bantas mula sa pangungusap sa akademikong sulatin, kung kaya, nagbibigay ito ng maling gamit at intensyon ng isang pahayag. Patuloy na nakikita ang ganitong suliranin na hindi dapat maipawalang bahala sa mga pormal na talakayan. Nakaaapekto ang hindi

wastong paggamit ng bantas sa isang tekstong pormal pagdating sa pagsulat. Batay sa pag-aaral nina Imperial et al. (2021), natuklasang may malaking epekto sa pagsulat ng pang-akademiko ang paggamit ng haba ng pangungusap at pagbabantas na nakapagpapalabo ng isang layunin.

Ayos ng Pangungusap

Sa pagbuo ng pangungusap, may dalawang ayos na isinasaalang-alang sa pagpapahayag na nakabatay sa magkakaibang konteksto ng teksto. Maaaring karaniwang ayos kung saan nauuna ang panaguri sa simuno at di-karaniwang ayos na nauuna ang simuno sa panaguri at ginagamitan ng pangawing o pantulong na pandiwang "ay". Mahalagang isaalang-alang ang mga ito sa pagsulat, lalo at higit sa pormal na talakayan.

Sa pagsulat ng akademikong sulatin ng mag-aaral, higit na marami ang di-karaniwang ayos kaysa karaniwang ayos. Nabatid na hindi naisasaalang-alang ang tamang ayos ng pangungusap sa mga sulating pang-akademiko at pormal. Sa ganitong suliranin, napansin ang kadalasang paggamit ng pangawing na "ay" sa pangungusap na nagpapahiwatig ng simuno bago ang panaguri na hindi angkop sa pormal na sulatin. Nabuo ang tema sa naging pagsusuri ang pangawing sa ayos ng pangungusap na nagresulta sa hindi wastong pagkakaayos ng pangungusap.

Pangawing sa Ayos ng Pangungusap

Sa ayos ng pangungusap, karaniwang ginagamit ang pangawing upang pag-ugnayin ang simuno at panaguri. Sa ganitong ayos, nauuna ang simuno at sinusundan ito ng panaguri upang maging malinaw ang dalawang bahagi ng pangungusap. Hindi maituturing na pagkakamali ang ganitong pagsulat, subalit sa mga pormal na sulatin kagaya ng pang-akademiko tulad ng bionote at buod o sintesis, higit na isinasaalang-alang ang karaniwang ayos at inaalalis o tinatanggalan ng pangawing.

Sa naging pagsusuri, napag-alaman ang hindi wastong paggamit ng pangungusap ayon sa pagkakaayos nito. Madalas na ginagamit ng mag-aaral ang di-karaniwang ayos kung saan nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. Naitala ang mga halimbawang pangungusap sa pamamagitan ng talahanayang makikita sa apendises, gayundin ang kabuoang halimbawa sa naging pagsusuri sa kakayahang lingguwistiko na may kaugnayan sa sintaksis ng ayos ng pangungusap.

Bionote:

Ako ay ipinanganak noong Pebrero 18. (M3)

Ako ay kay mataas na katungkulan sa aming silid-aralan at ako ay myembro ng Barkada Kontra Droga. (M2)

Ako ay palaging sumasali sa mga paligsahan sa paaralan. (M8)

Buod o sintesis:

Si Marcos ay isang magsasaka na umiibig sa isang babaeng edukada. (M15)

Si Anita pala ay lihim na naging kasintahan ni Marcos na halos isang taon. (M9)
Si Don Teong ay masyadong mapagmataas sa kaniyang kapwa. (M11)

Sa pagsusuri ng naging pangungusap mula sa bionote, hinggil sa tamang ayos, nabatid ng mananaliksik ang hindi wastong pagkakaayos nito. Higit na ginagamit ng mag-aaral ang di-karaniwang ayos kung saan nauuna ang simuno sa panaguri at nilalapatan ng pangawing na "ay". Sa ganitong pagsulat, mas magiging maayos ang daloy ng pangungusap kung nasa karaniwang ayos ito. Dagdag pa rito, higit itong ginagamit sa pormal na sulatin tulad ng bionote na sakop ng pang-akademiko. Sa kabilang banda, napag-alaman na hindi maituturing na pagkakamali ang paggamit ng di-karaniwang ayos, subalit higit na kaaya-aya at banayad pakinggan at basahin ang isang teksto kung nasa karaniwang ayos. Mahalaga ang pag-alam sa ganitong pagkakaayos upang higit na maging pormal at maayos oakinggan at basahin ang mga akademikong sulatin.

Mahalaga sa pagsulat ng pangungusap ang pagsasaalang-alang sa ayos nito, subalit hindi ito maituturing na pagkakamali. Ayon pa rin kina Asi at Tolete (2024), sa larangan ng sintaksis walang mali kung alin man sa dalawang ayos ng pangungusap ang gamitin sa pagsulat, subalit mas katanggap-tanggap para sa maraming lingguwistikong Filipino ang karaniwang ayos. Sumusunod ito sa alituntuning panlinggwistiko sa Filipino at higit na angkop kung ito ang ayos ng pangungusap. Natural at banayad pakinggan at basahin ang ganitong paraan ng pagkakasalaysay ng pangungusap.

Sa ikalawang bahagi ng sulating pang-akademiko, kahiluntalad ng naging pagsusuri mula sa bionote ang naging pagsusuri sa buod o sintesis kung saan kadalasang gumagamit ang mag-aaral ng pangawing na "ay" bilang hudyat ng di-karaniwang pagkakaayos nito. Higit na nabibigyan pansin ang ganitong pagkakaayos ng pangungusap kaysa sa karaniwan ayos.

Dagdag pa rito, may pagkakataon na mas higit na ginagamit ang karaniwang ayos pagdating sa mga pormal na sulatin, sapagkat nauuna ang panaguri bago ang simuno. Sa pag-aaral nina Baquing et al. (2020), na naglalayong suriin ang estruktural na pagkakaiba ng ayos ng pangungusap sa Kapampangan at Filipino. May predikatibo at di-predikatibong pangungusap na laging nasa karaniwang ayos ang natuklasan sa Kapampangan na nauuna ang panaguri bago ang simuno na nagpapahiwatig na isang natatanging katangian kompara sa Filipino. Isa ito sa estrukturang sinusunod ng Kapampangan na sumusunod sa maayos na daloy ng pangungusap sa mga pahayag

Sa kabuoan ng pagsusuri, napag-alaman na kadalasang ginagamit ng mag-aaral sa pagbuo ng akademikong sulatin ang di-karaniwang ayos na nagpapahayag ng hindi wastong pagkakalapat nito, sapagkat isa ang akademikong sulatin na kailangan isulat nang tama at sumusunod sa alituntunin ng wika. Kinakailangang bigyang pansin ang ganitong estruktura ng pangungusap na nagdudulot ng maayos at madaloy na pagpapahayag. Sinuportahan ito nina Larsen-Freeman at Celce-Murcia (2015), na nagsasabing mahalaga ang pagtuturo ng tamang gamit ng estruktura ng pangungusap sa magkakaibang konteksto, sapagkat nakatutulong ito sa pagpapabuti ng pagsulat sa mga pormal na gawain.

Conclusions

Batay sa naging resulta ng naging pagsusuri mula sa pag-aaral, nabuo ng mananaliksik ang sumusunod na konklusyon.

1. Batay sa naging resulta ng pagsusuri, lumabas ang konklusyon na marami sa mag-aaral ang hindi pa ganoong naisasalang-alang ang maayos na pagkakabuo ng pangungusap na nagresulta sa hindi malinaw na daloy ng isang sulatin. Napag-alaman din na sa pagsulat ng akademikong sulatin, hindi pa rin naisasakatuparan ng mag-aaral ang pagsunod sa alituntuning panlingguwistiko na may kaugnayan sa sintaksis. Nakapagbibigay ng malabong pahayag at kalituhan sa teksto ang maaaring maging dulot nito sa pagsulat ng mag-aaral. Ang ganitong suliranin sa pagsulat ng mag-aaral ang kinakailangang matugunan upang higit na magkaroon ng kasanayan ang bawat isa sa tama at maayos na estruktura ng pangungusap sa lahat ng kanilang isinusulat nang pormal, kagaya na lamang ng sulating pang-akademiko.
2. Bilang tugon sa naging resulta ng pagsusuri, nabuo ang interbensyong materyal na nalikha ng mananaliksik na may titulong Linangan ng Isip at Karunungan Hahabi sa Akademikong Pagsulat (L.I.K.H.A). Isang sanayang aklat na nakatuon sa paglinang ng kakayahang panlingguwistiko sa pagsulat ng akademikong sulatin. Dahil dito, binigyang-tuon na mahalagang hakbang ang pagtukoy sa isang suliranin upang mabigyang ito ng karampatang solusyon. Makatutulong ang ganitong kagamitang pampagtuturo na maaaraming makapagbigay nang maayos na pagsulat ng mag-aaral sa pagsulat ng akademikong sulatin.

Recommendations

Sa tulong ng kinalabasan at konklusyon ng pag-aaral, iminumungkahi ng mananaliksik ang mga sumusunod na rekomendasyon upang higit na mapabuti ang maging makabuluhan ang naging pag-aaral.

1. Iminumungkahi para sa paaralan na pagbutuhin ang kalidad ng pagtuturo ng akademikong sulatin gamit ang kakayahang lingguwistiko sa pamamagitan ng mga epektibong programa at interbensyong materyal na tutugon sa mga kahinaang kinahaharap ng mag-aaral sa pagsulat.
2. Iminumungkahi para mga guro at punong-guro na gumamit ng mga karagdang kagamitan at mga programang ikauunlad ng kasanayan ng mag-aaral. Gamit ang resulta ng pagsusuri, makatutulong ang nabuong pag-aaral na naisagawa ng mananaliksik upang higit na mapaunlad at mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga maaari pang mga maging dulog at estratehiya na maaaring gamitin sa pagtuturo. Maaari ding gamitin ang nabuong gabay ng mananaliksik upang higit na maunawaan ng mag-aaral ang pagsulat ng akademikong sulatin na isinasaalang-alang ang katangiang panlingguwistiko.

3. Iminumungkahi para sa mag-aaral na linangin ang kanilang kaalaman sa kakayahang lingguwistiko sa pagsulat sa pamamagitan ng nabuong gabay sa pagsulat ng akademikong sulatin upang mas mapaunlad pa ang kasanayan sa sintaksis, partikular sa tamang estruktura ng pangungusap. Ipagpatuloy pa ang mga gawaing pagsulat hindi lamang sa akademikong sulatin, kundi maging sa iba pang uri ng akdang pampanitikan upang mas mahasa pa sa paggamit at pagsasaalang-alang sa lingguwistikong kakayahan.
4. Iminumungkahi para sa mga susunod na mananaliksik na magsagawa ng mga kahalintulad o kaugnay na pag-aaral at isama ang iba pang kakayahang lingguwistikong pangsintaktika tulad ng ponema, morpema, at semantika sa pag-aaral at maari ding mula sa mas mababang baitang. Magsagawa pa ng kaugnay na mga pananaliksik na gagamit ng ibang korpus o ibang anyo ng akdang pampanitikan o pang-akademiko tulad ng mga pananaliksik, sanaysay, maikling kuwento, nobela, at iba pa. Maaaring gamitin ang nabuong materyal sa pagbuo ng ibang kagamitang materyal na may kaugnayan sa pagsulat sa Filipino. Makatutulong ang mungkahing ito at iba pang materyal na maaaring mabuo sa mag-aaral, sapagkat magiging daan ito sa pag-alam ng kahalagahan ng wikang Filipino sa pagsasaalang-alang ng tama at wastong pakikipagdiskuro. Iminumungkahi rin sa mananaliksik na ipagpatuloy ang isinagawang pag-aaral gamit ang iba pang katangiang panlingguwistiko.

Compliance with Ethical Standards

Naisakatuparan ang pag-aaral na ito sa tulong at kooperasyon ng mga bawat indibiduwal na bumubuo sa paaralan kung saan isinagawa ng mananaliksik ang pangangalap ng datos. Unang humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa tagapamuno at tagapangalaga ng isang pampublikong paaralan sa Sariaya Quezon na makapagsagawa ng pag-aaral sa nasasakupan ng kaniyang pamunuan. Nang maphintulutan ito, sunod na lumapit at humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa ulongguro ng paaralan upang magamit ang mga akademikong sulatin na isinulat ng mag-aaral.

Malinaw na ipinahayag sa liham-pahintulot ang layunin at intensyon ng pag-aaral gayundin ang pagtitiyak na tanging gagamitin lang sa isinasagawang pananaliksik ang mga nakalap na datos. Pinahintulutan ito ng punongguro at mga gurong tagapayo ng bawat klase. Tiniyak ding mananatiling lihim at hindi ipapaalam ang ang mga pangalan ng mag-aaral na sumulat ng mga akademikong sulatin. Matapat na sinuri ng mananaliksik ang mga akademikong sulatin batay sa inilahad na mga katanungan at layunin ng pag-aaral. Malugod na ipinakita ng mananaliksik ang kinalabasan ng pagsusuri, mga nahinuhang konklusyon at nabuong awtput sa mga gurong bumubuo ng paaralan. Iminungkahi magamit at malapat ang kinalabasan ng pag-aaral sa paaralan upang higit na mapaunlad ng mag-aaral ang kanilang kasanayan sa pagsulat ng akademikong sulatin gamit ang magkakaibang katangiang panlingguwistiko.

Acknowledgments

Taos-puso ang ibinibigay na pasasalamat ng mga mananaliksik sa mga taong patuloy na nagbigay ng lakas ng loob, tiwala at suporta sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito. Hindi magiging posible ang lahat kung hindi dahil sa kanilang mga tulong, kaalaman, oras at tulong pinansyal.

Bilang pagkilala, nais ng mga mananaliksik na isa-isahin sa bahaging ito ang mga taong nagbigay ng kontribusyon upang maging matagumpay ang isinagawang pananaliksik.

Kay **Gng. Irish Joy M. Magadia**, na nagsilbing gurong tagapayo sa pananaliksik na matiyagang gumabay upang maisakatuparan at matapos ang pag-aaral na ito, sa pagpapalakas ng loob sa mga panahong nawawalan ng pag-asa ang mga mananaliksik. Sa pagbibigay ng tiwala at dedikasyon na matapos ng mga mananaliksik ang isinagawang pag-aaral. Sa mga paalala at mga mungkahi na nakatulong para mas mapabuti ang kinalabasan ng pananaliksik na ito.

Kay **G. Renz E. Excija**, na naging gurong tagapayo sa pananaliksik at siya ring matiyagang pumatnubay, nagbigay ng gabay sa pagbuo ng pag-aaral upang mabigyang direksyon ang pag-aaral na ginawa ng bawat mananaliksik. Tumulong sa mga kaisipang nais malaman hinggil sa titulo ng pananaliksik at nagpakita ng pagtitiyaga sa lahat ng tulong na hiniling ng mga mananaliksik upang maisagawa nang maayos ang pag-aaral na ito.

Kay **G. John Marc R. Mendoza**, na nagbigay ng pagkakataon upang isakatuparan ang pananaliksik na ito. Nagbigay ng kaalaman sa mga mananaliksik upang makabuo at mabigyang direksyon ang pag-aaral na isinagawa ng bawat mananaliksik sa tulong ng pagtanggap sa lahat ng aming paghingi ng pahintulot na isagawa ang aming pag-aaral sa ibang paaralan. Gayundin, sa mga liham na aming ipinaalam na kinakailangan ng kaniyang maayos na pagtugon.

Kina **G. Michael S. Jader, Gng. Milcah Shem V. Magsino**, at **Gng. Josephine O. Amandy**, na lupon ng pagsusulit na pasalita, na nagbigay ng mga suhestiyon, komento, at rekomendasyon na nakatulong sa mananaliksik upang mapabuti at maging maayos ang resulta ng isinagawang pag-aaral. Patuloy na bibigyang pagpapahalaga at ikinikintal sa isipan ang lahat ng gabay na natanggap ng mananaliksik mula sa mga iginagalang na inampalan.

Kay **Bb. Manneth N. Boncales**, na napatibay at nagbigay komento at suhestiyon sa naging pagsusuri ng mananaliksik mula sa mga nakalap na datos. Pumatnubay sa pagsasaayos ng tamang gramatika bilang tagasuri ng pananaliksik. Lubos na nakapagbigay ng malaking ambag ang kaniyang kaaalaman sa wika upang mapabuti ang resulta ng pag-aaral.

Kay **Gng. Jelyn V. Dalangin**, na nagbigay ng oras upang gabayin ang mga mananaliksik sa pangangalap ng datos na nakatulong nang malaki sa naging pag-aaral upang makuha ang makatotohanang resulta. Lumagda ng liham pahintulot nang walang pag-aalinlangan at naging bukas sa anumang ninanais ng mga mananaliksik sa resulta ng pag-aaral.

Kay **Gng. Maribel M. Alcantara**, na punong-guro at tagapamahala ng paaralan na pinagsagawaan ng pananaliksik, na tumulong upang mabilis na maisagawa ang pangangalap ng datos at walang pagtangging lumagda sa liham-pahintulot na ginawa ng mga mananaliksik.

Sa **pamilya ng mga mananaliksik**, na nagbigay ng walang sawang suporta, inspirasyon, lakas ng loob, at tulong pinansyal sa mga mananaliksik upang maisakatuparan ang isinagawang pag-aaral. Nagpakita ng tunay sa sandigan at kanlungan sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ng mga mananaliksik. Lubos ang naging pasasalamat ng mga mananaliksik sa kanilang pamilya na nagsilbing pangunahing inspirasyon ng pag-aaral na isinagawa.

Sa **mga kamag-aral**, na nagbigay ng mga salitang nakapagpalakas ng loob at mga aksiyong nakatulong upang mapabilis ang isinagawang pag-aaral ng mga mananaliksik. Labis ang pasasalamat ng mga mananaliksik sa kanilang pagbibigay suporta sa isinagawang pag-aaral.

Higit sa lahat, sa **Poong Maykapal**, na nagbigay patnubay sa tinahak na daan ng mananaliksik. Gumabay at nagbigay ng determinasyon at kalakasan sa mananaliksik upang harapin ang mga hamon upang maging matagumpay na makamit ang layunin ng pag-aaral. Taos-pusong pagpapasalamat ng mga mananaliksik sa patuloy na pag-aalaga at pagbabantay sa bawat hakbang na lumilipas.

Dagdag pa rito, sa lahat ng mga pangalang hindi nabanggit, subalit nakapagbigay ng malaking ambag at tulong sa mga mananaliksik upang maisakatuparan nang maayos at makabuluhan ang isinagawang pag-aaral. Maraming salamat po.

REFERENCES

- Asi, J. G., & Tolete, H. (2024). Katangiang panlingguwistiko ng mga sanaysay sa Filipino 8. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 10(8). Retrieved from <https://eprajournals.com/IJMR/article/13797>
- Baquing, J. M., Manalo, R. D., & Espeleta, R. C. (2020). Mga dahilan at salik sa padrong sintaksis ng mga pangungusap sa Kapampangan at komparatibong analisis nito sa wikang Filipino. *DALUMAT E-Journal*, 6(2). Retrieved from <https://ejournals.ph/article.php?id=16039>
- Beldad, E., et al. (2020). Kaalaman sa paggamit ng bantas ng mga piling mag-aaral na nagsipagtapos sa Senior High School. Titay National High School. <https://www.studocu.com/ph/document/titay-national-high-school/english/6-paggamit-ng-bantas/35489547>
- Bhangu, S., Provost, F., & Caduff, C. (2023). Introduction to qualitative research methods – Part I. *Perspectives in Clinical Research*, 39–42. https://doi.org/10.4103/picr.picr_253_22
- Cai, L., Allami, H., Naeimi, A., & Bender, W. N. (2021). Improving linguistic competence through learning based on language error analysis and problems. *ResearchGate*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/384361835>
- Caspe, L.J., & Compo, S.C. (2025). Paggalugad sa karanasan ng mga batang mamamahayag sa publikasyong Filipino: Isang kuwalitatibong pag-aaral. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(1), 254–260. <https://doi.org/10.36713/epra19766>
- Crystal. (2017). Kasanayan sa paggamit ng mga bantas ng mga mag-aaral sa Grade 11. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 206–215. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i01.017>
- De Los Reyes, A. C. (2021). Karaniwang gramatikang pagkakamali sa pagsulat ng sanaysay tungo sa lingguwistikong kasanayan. *EPRA International Journal of Research&Development (IJRD)*, 6(7), 1–10. <https://doi.org/10.36713/epra7727>

- De Ramos, R. C. (2017). Linguistic features of grade 10 students' academic texts in Maryhill College (Unpublished master's thesis). Sacred Heart College Graduate School, Lucena City.
- Farrah, M., Salamin, A., Zahida, R., & Zaru, N. (2016). An investigation into punctuation and capitalization errors made by Hebron University EFL students. *Al-Azhar University Journal for Humanities*, 18(2), Article 13. Retrieved from <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol18/iss2/13>
- Garcia, M. L. (2015). Pag-unlad ng kasanayan sa pagbabantas ng mga mag-aaral sa Filipino sa sekondarya. *Journal of Language and Literacy Education*, 7(2), 45–59. Retrieved from <https://cognizancejournal.com/vol5issue1/V5I117.pdf>
- Ghelye, N., & Jacobs, T. (2017). Content analysis: A short overview. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321977528_Content_Analysis_a_short_overview
- Ibrahim, A. H. O. (2021). Di-Masusing Banghay Aralin (Kaantasan ng Pang-uri). Zamboanga Del Sur National high school. Retrieved from <https://www.studocu.com/ph/document/saint-columban-college/secondary-education/di-masusing-banghay-aralin-kaantasan-ng-pang-uri/26322946>
- Imperial, J. M., & Ong, E. (2021). Under the microscope: Interpreting Readability Assessment Models for Filipino. arXiv. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2110.00157>
- Larsen-Freeman, D., & Celce-Murcia, M. (2015). *The grammar book: Form, meaning, and use for English language teachers* (3rd ed.). National Geographic Learning. Retrieved from <https://www.amazon.com/Grammar-Book-Diane-Larsen-Freeman/dp/1111351864>
- Llego, M. A., Cruz, R. D., Santos, J. P., & Ramirez, K. L. (2021). The impact of sentence structure on students' reading comprehension. *Education Research Journal Publishing*.
- Luo, A. (2023). Content analysis: Methodology & examples. Scribbr. Retrieved from <https://www.scribbr.com/methodology/content-analysis/>
- Misa, R. M. (2021). Kakayahan sa panggramatikang Filipino ng mga mag-aaral ng Grade 9 Laboratory High School ng President Ramon Magsaysay State University. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(10), 58–68. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/10/I215105868.pdf>
- Oliveros, A. A. (2019). Linguistic features in opinion articles by male and female campus journalists (Published master's thesis). Sacred Heart College Graduate School, Lucena City.
- Omana, J., Santos, L., Dela Cruz, M., & Ramirez, P. (2023). Navigating grammatical errors among Filipino tertiary students: Implication for linguistic competence. <https://www.researchgate.net/publication/383074407>
- Parveen, H., & Showkat, N. (2017). Content analysis. ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/318815342>
- Pathan, M. A. K. (2021). The most frequent capitalization errors made by the EFL learners at undergraduate level: An investigation. *Scholars International Journal of Linguistics and Literature*, 4(3), 65–72. <https://doi.org/10.36348/sijll.2021.v04i03.001>
- Payangdo, J. D. (2024). Kakayahang panggramatika ng mga mag-aaral ng Batsilyer sa Sining sa Filipino. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*, 4(6), 455–467. Retrieved from <https://www.ijams-bbp.net/wp-content/uploads/2024/09/6-IJAMS-JUNE-2024-455-467.pdf>
- Pfeifer, M. (2024). What is academic writing? QuillBot. Retrieved from <https://quillbot.com/blog/academic-writing/what-is-academic-writing/>
- Puspitasari, N., Anugrawati, N., & Burhanuddin, W. (2020). An error analysis of students' sentence structure in paragraph writing. *Journal of Language Education and Development (JLed)*, 2(1), 43–52. Retrieved from <https://jurnal.fkip.unismuh.ac.id/index.php/jkip/article/download/400/172/1918>

- Putra, R. A., & Sari, I. R. (2023). Coordinating conjunction in students' recount text: A sentence construction analysis. *Cendekia: Journal Ilmiah Pendidikan*, 21(1), 1–10. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/CJU/article/view/4973>
- Santos, A. B. (2023). E-Gramatika: Elektronikong modyul sa pagtuturo ng balarilang Filipino. *International Journal of Research Studies in Education*, 12(8), 45-60. Retrieved from https://consortiacademia.org/wp-content/uploads/2020/v12i08/23061_ijrse_final.pdf
- Sendon, A. B. (2021). Karaniwang gramatikang pagkakamali sa pagsulat ng sanaysay tungo sa lingguwistikong kasanayan. *EPRA International Journal of Research&Development (IJRD)*, 6(7), 1–10. <https://doi.org/10.36713/epra7727>
- Yuliah, R., Pratiwi, Y. R., & Harsiati, T. (2019). An analysis of punctuation errors in students' writing. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(6), 834–840. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i6.12443>